

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

BARQAROR RIVOJLANISH VA ATROF-MUHITNI BOSHQARISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI

Amakboyeva Diyora Ikrom qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali Psixologiya fakulteti Iqtisodiyot yo'nalishi 1- kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda barqaror rivojlanish konsepsiyasining ilmiy-nazariy asoslari, u bilan bevosita bog'liq bo'lgan atrof-muhitni boshqarish tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari chuqur tahlil qilingan. Atrof-muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda samarali boshqaruv usullarining o'rni, ularning zamonaviy tendensiyalar bilan uyg'unlashuvi yoritilgan. Shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar asosida ekologik siyosatni takomillashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Ishning asosiy maqsadi - barqaror rivojlanishga erishishda ekologik boshqaruvning nazariy mexanizmlarini ochib berish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, atrof-muhit, ekologik boshqaruv, ekologik xavfsizlik, nazariy asoslar, tabiatni muhofaza qilish, ekologik siyosat, milliy strategiya, ekologik muammolar, tabiiy resurslar.

Hozirgi davrda global miqyosda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot, aholi sonining o'sishi, sanoatning kengayishi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, insoniyat oldida barqaror taraqqiyotning yangi modelini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish zaruriyati tug' ilmoqda. Bu model, avvalo, iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda ekologik muvozanatni ta'minlashga, mavjud resurslardan oqilona va tejab-tergab foydalanishga, kelajak avlodlar uchun ham tabiiy imkoniyatlarni saqlab qolishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan olganda, barqaror rivojlanish konsepsiyasi va atrof-muhitni boshqarish tizimining nazariy asoslarini chuqur o'rganish zamon talabi hisoblanadi.

Barqaror rivojlanish bu – inson ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodlarning ham yashash sharoitlarini buzmaganda taraqqiyotga erishishdir. Uning nazariy asoslari XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, ayniqsa 1987-yilda BMT tomonidan e'lon qilingan "Bizning umumiy kelajagimiz" (Brundtland hisobotida) aniq va sodda qilib ta'riflangan. Ushbu hisobotda qayd etilishicha, barqaror rivojlanish kelajak avlodlar imkoniyatlariga zarar yetkazmaganda bugungi ehtiyojlarni ta'minlay oladigan rivojlanishdir. Bu g'oya hozirgi kunda barcha sohalarga – iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, ekologiya, qishloq xo'jaligi, sanoat, energetika va boshqalarga singib bormoqda. Uning markazida esa ekologik muvozanatni saqlash, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlik yotadi. [1]

Atrof-muhitni boshqarish tizimi esa ushbu barqaror rivojlanishning amaliy poydevoridir. U inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolarni aniqlash, ularni oldini olish, resurslardan oqilona foydalanishni tashkil qilish, ekologik xavflarni boshqarish kabi keng ko‘lamli faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bunday tizim samarali ishlashi uchun esa u ilmiy asoslangan bo‘lishi, xalqaro tajribalar, ilg‘or texnologiyalar va qonunchilik asoslari bilan uyg‘unlashgan holda shakllantirilishi zarur. Atrof-muhitni boshqarish jarayonida ekologik monitoring, ekologik audit, atrof-muhitga ta‘sirni baholash, ekologik ta‘lim va targ‘ibot kabi vositalar muhim o‘rin tutadi. Bu faoliyatlarning barchasi ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, tabiiy resurslarning degradatsiyasini oldini olish va aholi salomatligini muhofaza qilishga xizmat qiladi. [2]

Barqaror rivojlanish va atrof-muhitni boshqarish o‘rtasida kuchli bog‘liqlik mavjud. Barqaror rivojlanish o‘zo‘zidan atrof-muhitga zarar yetkazmaslik prinsipiga asoslanadi. Ya‘ni iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlik bir-biriga zid emas, aksincha ular uyg‘unlikda mavjud bo‘lishi kerak. Buning uchun ekologik mezonlarga asoslangan siyosat yuritilishi, davlat, jamiyat va biznes subyektlari o‘rtasida ekologik hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi kerak. Misol tariqasida, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, yashil texnologiyalarni joriy etish, “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini hayotga tatbiq qilishni ko‘rsatish mumkin. Bularning barchasi barqaror rivojlanishning amaliy qismi hisoblanadi.

Bugungi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlar barqaror rivojlanish konsepsiyasini milliy siyosat darajasiga olib chiqqan. Jumladan, Germaniyada qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha milliy strategiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, energiyaning 40 foizidan ortig‘i quyosh va shamoldan olinmoqda. Shvetsiyada chiqindilarni qayta ishlash 99 foizga yetgan. Yaponiya esa texnologik yechimlar orqali ekologik ifloslanish darajasini minimumga tushirishga erishgan. Bularning barchasi o‘ziga xos boshqaruv tizimi va qat‘iy siyosiy iroda natijasidir.

O‘zbekiston ham bu borada jadal harakat qilmoqda. Davlatimizda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga erishish yo‘lida qator muhim hujjatlar qabul qilindi. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”, “Ekologik nazorat to‘g‘risida”gi qonunlar, “Yashil makon” umumxalq loyihasi, Aralbo‘yi mintaqasini ekologik jihatdan tiklashga oid tashabbuslar, BMT bilan hamkorlikda olib borilayotgan loyihalar bunga misoldir. Shuningdek, “O‘zbekiston – 2030” strategik dasturida ekologik barqarorlik alohida yo‘nalish sifatida ajratilgan. [3]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, barqaror rivojlanish va atrof-muhitni boshqarish tizimi – bu zamon talabi. U nafaqat tabiat, balki inson salomatligi, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy mustahkamlikning ham garovidir. Bu tizimni mustahkamlash uchun esa keng jamoatchilik ishtiroki, ilmiy asoslangan strategiyalar, zamonaviy texnologiyalar, xalqaro hamkorlik va kuchli siyosiy irodaning uyg‘unligi zarur. Har bir fuqaroning ekologik madaniyati va mas‘uliyat hissi bu yo‘ldagi eng asosiy omil

hisoblanadi. Zero, tabiat bizga emas, biz tabiatga bog‘liqmiz. Uning ertangi kuni – bugungi harakatlarimizga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future* . World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.
2. United Nations. (2015). *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* . New York: UN.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil makon” umummilliy loyihasi to‘g‘risidagi Farmoni, 2021-yil 30-oktabr.
4. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update* . Chelsea Green Publishing.
5. Islamov B.D., Tursunov B.O. (2021). *Environmental safety and sustainable development* . - Tashkent: “Iqtisodiyot”.
6. Karimov IA (1997). *Tabiat – umumiy uyimiz* . T.: O‘zbekiston, 1997.